

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЗБЕКИСТАНА И ПРОВОДИМЫЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ РЕФОРМЫ

Нурмухаммадов Лазизбек,

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Экономическое направление, +998977679555,

laziznurmukhammedov@gmail.com

Аннотация. Статья исследует туристический потенциал Узбекистана и реформы, проводимые в стране для развития туристической индустрии. Узбекистан обладает богатым культурным наследием и природной красотой, что делает его привлекательным для иностранных туристов. Правительство Узбекистана активно работает над упрощением визового режима, инфраструктурными инвестициями и поддержкой туристических предприятий.

Ключевые слова: туризм, Узбекистан, туристический потенциал, реформы, визовый режим, инфраструктура, культурное наследие.

Введение

Туризм в Узбекистане имеет огромный потенциал благодаря богатому культурному наследию, историческим памятникам и живописным природным пейзажам. В последние годы правительство Узбекистана предпринимает шаги для развития туристической индустрии страны, внедряя реформы и мероприятия, направленные на увеличение числа иностранных посетителей. В данной статье мы рассмотрим туристический потенциал Узбекистана и основные реформы, проводимые в стране для его развития.

Методология

Для проведения данного исследования был использован анализ научных статей, официальных документов и данных о туристической индустрии

Узбекистана. Важными источниками информации были официальные отчеты и публикации министерств и ведомств Узбекистана.

Туристический потенциал Узбекистана

Узбекистан обладает богатым культурным наследием, которое привлекает туристов из разных уголков мира. Города Самарканд, Бухара и Хива являются историческими сокровищницами, богатыми архитектурными памятниками периода Средневековья. Страна также известна своими уникальными художественными и ремесленными традициями, включая производство шелка и керамики. Узбекистан также обладает потрясающей природной красотой. Ферганская долина, Тянь-Шаньские горы и озеро Айдаркуль предоставляют уникальные возможности для активного отдыха, включая горные походы и пешие прогулки. Рассмотрим некоторые данные, которые напрямую характеризуют туристическую деятельность.

Если проанализировать статистические данные в сфере туризма, а именно общего количества иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, то можно сделать вывод о том, что с переходом страны на новый вектор развития с 2017 года по 2022 года наблюдался растущий тренд, если не учитывать последствия заболевания COVID-19, которые привели к наименьшим показателям из-за введённых ограничений по мобилизации населения как в Узбекистане, так и во всем мире. С периода 2017 по 2019 года можно быть свидетелем быстрого и бурного роста потока иностранных туристов в страну, что обуславливается в первую очередь, сменой власти, политического режима и, следовательно, проведением новых реформ по либерализации экономики Узбекистана и во вторую очередь, специфическим продвижением сферы туризма и привлечения иностранных инвестиций с целью достижения экономического роста и дальнейшего развития. Показатели выросли с 2,69 миллионов иностранных граждан посетившую страну в 2017 до 6,75 миллионов человек в 2019 году, приблизительно увеличившись в 2,5 раза за два года. Всем известно каким образом прошли годы с 2020 по 2021, когда были введены ограничения не только

по международному передвижению, но и запрещались выходы из дома внутри страны, исключение делалось в экстренных случаях. Все это способствовало снижению рассматриваемого показателя до 1,5 миллионов человек в 2020 году, а в последующем показывая стабильный рост количества въехавших до 1,88 миллионов в 2021 по причине постепенного улучшения болезненной ситуации и нахождения лекарств для лечения COVID-19. После 2021 года, в 2022 показатель количества посетивших Узбекистан иностранных граждан увеличилось приблизительно больше чем в 2,7 раза относительно предыдущего периода и тем самым почти смог достиг уровень 2018 года. (5,35млн.чел-2018г, 5,23млн.чел-2022г).¹

Гистограмма. Источник: Статагенство РУ, Данные по социальной сфере,
Туризм,

URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>

¹ Статистическое Агентство РУ, Данные по социальной сфере, Туризм, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>

Кроме того, по данным, предоставленным Статистическим Агентством РУ, количество посетителей Узбекистана за первые семь месяцев составило 3,6 миллиона человек, что означает увеличение на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Главным источником туристов стали граждане Таджикистана, которых прибыло 1,1 миллиона. Второе место занимают кыргызстанцы с 912,8 тысячами посещений, а казахстанцы занимают третье место с 879 тысячами посетителей. За период с января по июль в Узбекистан прибыло 417,4 тысячи российских туристов и 58 тысяч туристов из Турции. Интересно отметить, что большинство иностранных гостей приехали в Узбекистан, чтобы навестить своих родственников, общее число таких посетителей составило 3,1 миллиона человек.² В конце марта 2022 года президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, выдал указ региональным властям с целью привлечения в 2023 году 7 миллионов иностранных и 15 миллионов местных туристов, а также план по увеличению экспорта туристических услуг до \$2,5 миллиарда сообщает пресс служба президента.³

Теперь рассмотрим, структуру въехавших иностранных граждан в Узбекистан за 2017-2022 года. На приведенном ниже столбиковой можно наблюдать увеличивающийся относительно предыдущего периода количество людей посетивших нашу страну, за исключение 2020 года, и доминирующую долю среди источников этого притока занимают страны СНГ (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Россия). Вместе эти страны в 2023 году составляют приблизительно 4,93 миллиона человек, тогда оставшаяся часть от общего числа приходится въезду из остальных иностранных стран. По сравнению с 2017 годом в 2022 году количество иностранных граждан из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана относительно близко друг к другу распределены, тогда как в начальном периоде изучения можно увидеть явное лидерство иностранных

² Агентство Статистики РУ, «ТОП - 10 стран, из которых въехали иностранные граждане в Республику Узбекистан за январь-июль 2023 года?», URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/43474-7-oyda-qancha-turist-kelgan-eng-ko-p-tashrif-qaysi-davlatlardan-2>

³ <https://uz.kursiv.media/2023-08-25/turisty-iz-kakih-stran-chashhe-vsego-priezzhali-v-uzbekistan/>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

граждан только из Казахстана.⁴ Причиной этому служат разрешения более 30 летних конфликтных вопросов по территориальной демаркации со странами Кыргызстан и Таджикистан.⁵

Столбикова Диаграмма. Источник: Статагенство РУ, Данные по социальной сфере, Туризм, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>

Если рассмотрим изучаемые данные за 2022 год в виде круговой диаграммы, где указаны доли стран СНГ и остальных стран, которая приведена ниже на круговой диаграмме, то доля стран трех наших соседей вместе занимают приблизительно 83% (Казахстан-1,55 млн.человек (29%), Таджикистан-1,45 млн.человек (28%), Кыргызстан-1,36 млн.человек (26%)), остальным России и остальным странам приходится 11% и 6% соответственно от общего количества въехавших в страну иностранных граждан. Эти данные свидетельствуют о том,

⁴ Статистическое Агентство РУ, Данные по социальной сфере, Туризм, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>

⁵ https://www.ng.ru/cis/2022-09-26/5_8549_uzbekistan.html

что применение страной политики «дружественного соседства» начинает приносить свои плоды в виде мобильности исторически связанных между собой народов.

Круговая Диаграммы. Источник: Статагенство РУ, Данные по социальной сфере, Туризм, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>

Реформы в туристической индустрии Узбекистана

В 2019 году в сфере туризма в Узбекистане были приняты важные документы, включая Указ Президента от 5 января «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан»⁶. Также была утверждена Концепция развития сферы туризма в Узбекистане на период с 2019 по 2025 год, которая предусматривала реализацию широкого спектра мероприятий для развития этой отрасли и создания благоприятных условий, включая инвестиционные и налоговые меры. В этом же году, 13 августа, был

⁶ УП РУ, от 05.01.2019 г. № УП-5611, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4143186>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

подписан Указ главы государства «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан», в котором была утверждена дорожная карта, включающая в себя 65 конкретных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие сферы туризма в Республике Узбекистан.⁷

Стратегия развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 годы включает цели по развитию туристической индустрии, в соответствии с которыми предполагается увеличение числа местных туристов до 12 миллионов и более, а также увеличение числа иностранных туристов до девяти миллионов. Для достижения этих целей запущена программа "Путешествуйте по Узбекистану".⁸ В январе 2022 года был принят Указ Президента «О создании дополнительных условий для дальнейшего развития сфер туризма, культуры, культурного наследия и спорта».⁹ Этот новый шаг в развитии страны укрепляет стратегическое планирование и поддержку развития туристической и культурной сферы, что является приоритетным направлением в усилиях правительства Узбекистана. Таким образом из вышеизложенного следует то, что следующие мероприятия были приведены в действие для развития туристической индустрии в Узбекистане:

1. Упрощение визового режима.

В последние годы Узбекистан пересмотрел свою политику визового режима, предоставляя более удобные условия для иностранных туристов. Это включает в себя введение безвизового режима для граждан многих стран и удлинение срока действия виз. Например, одним из таких шагов был Указ Президента от 5 января 2019 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан», который расширил возможность посещения Узбекистана без визы для граждан 45 стран. Теперь они могут

⁷ УП РУ, от 13.08.2019 г. № УП-5781, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4474549>

⁸ УП РУ, от 28.01.2022 г. № УП-60, URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

⁹ УП РУ, от 15.01.2022 г. № УП-52, URL: <https://lex.uz/docs/5825010>

находиться на территории страны до 30 дней без необходимости получения визы.¹⁰

2. Инфраструктурные инвестиции.

Правительство инвестирует в развитие туристической инфраструктуры, включая строительство новых гостиниц, ресторанов и туристических маршрутов. Например, 27 июля 2023 года, с целью дальнейшего развития туристической сферы в Узбекистане, Президент принял постановление «О мерах по дальнейшему ускорению реформ и эффективной организации системы государственного управления в сфере туризма».¹¹ Это постановление предполагает улучшение инфраструктуры для туризма через привлечение дополнительных инвестиций и создание благоприятных условий для частного сектора. Оно также нацелено на увеличение занятости среди населения, расширение сети транспортных маршрутов и более активное продвижение туристического потенциала Узбекистана как на внутреннем, так и на международном рынках, а также на внедрение новых процедур в управление данной сферой государственной деятельности.

3. Поддержка туристических предприятий.

Власти предоставляют финансовую и административную поддержку местным туристическим предприятиям, стимулируя их развитие и улучшение качества предоставляемых услуг. Более того, с начала 2019 года действует программа поддержки, которая предоставляет субсидии на строительство гостиниц. Эта программа запланирована на выполнение до конца 2023 года. В соответствии с этой инициативой, государство финансирует часть затрат на строительство гостиничных объектов. Например, для гостиниц с трехзвездочной категорией государство предоставляет субсидии в размере 40 миллионов сумов за один номер, а для четырехзвездочных гостиниц - 65 миллионов сумов.¹²

¹⁰ УП РУ, от 05.01.2019 г. № УП-5611, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4143186>

¹¹ ПП РУ, от 27.07.2023 г. № ПП-238, URL: <https://lex.uz/ru/docs/6549290>

¹² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 27.05.2019 г. № 433, URL: <https://lex.uz/docs/4360376?ONDATE=27.07.2022>

В рамках Концепции развития сферы туризма в Узбекистане на период с 2019 по 2025 годы также был упрощен процесс получения лицензий на деятельность в сфере размещения. Это привело к увеличению числа гостевых домов и хостелов в сельских районах республики, которые готовы были принимать больше туристов, даже в период пандемии.¹³ В процессе реализации этого проекта в крупных городах Узбекистана были открыты крупные гостиничные комплексы, включая отели Marriott, Hampton by Hilton, Hyatt Regency и многие другие.

Заключение

Реформы в сфере туризма Узбекистана позволили стране привлекать больше иностранных туристов и увеличить доходы от туристической индустрии. Однако для долгосрочного успеха необходимо продолжать работу над улучшением качества услуг, обучением персонала и продвижением Узбекистана как туристического направления. Узбекистан обладает значительным туристическим потенциалом, который активно развивается благодаря проводимым реформам. Расширение визовых возможностей и инвестиции в инфраструктуру способствуют привлечению большего числа иностранных посетителей и способствуют экономическому росту страны через туризм.

Использованная литература:

1. УП РУ «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан», от 05.01.2019 г. № УП-5611, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4143186>
2. УП РУ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан», от 13.08.2019 г. № УП-5781, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4474549>

¹³ УП РУ, от 05.01.2019 г. № УП-5611, URL: <https://lex.uz/ru/docs/4143186>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

3. УП РУ «Стратегия развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60, URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
4. УП РУ «О создании дополнительных условий для дальнейшего развития сфер туризма, культуры, культурного наследия и спорта», от 15.01.2022 г. № УП-52, URL: <https://lex.uz/docs/5825010>
5. ПП РУ «О мерах по дальнейшему ускорению реформ и эффективной организации системы государственного управления в сфере туризма», от 27.07.2023 г. № ПП-238, URL: <https://lex.uz/ru/docs/6549290>
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств», от 27.05.2019 г. № 433, URL: <https://lex.uz/docs/4360376?ONDATE=27.07.2022>
7. Агенство Статистики РУ, Данные по социальной сфере, Туризм, Распределение по странам числа иностранных лиц, въехавших в Республику Узбекистан с туристическими целями в 2022 году, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>
8. Агенство Статистики РУ, «ТОП - 10 стран, из которых въехали иностранные граждане в Республику Узбекистан за январь-июль 2023 года», URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/43474-7-oyda-qancha-turist-kelgan-eng-ko-p-tashrif-qaysi-davlatlardan-2>
9. URL: <https://uz.kursiv.media/2023-08-25/turisty-iz-kakih-stran-chashhe-vsego-priezzhali-v-uzbekistan/>
10. URL: https://www.ng.ru/cis/2022-09-26/5_8549_uzbekistan.html